

SPORTNI BOSHQARISHDA YETAKCHILIKNING AHAMIYATI

Safarov O'Imasbek Sulton o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Jismoniy tarbiya va sport menejmenti, sport tadbirlarini tashkil etish yo'nalishining 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13908499>

Annotation: Another important role of leadership in sports management is building a strong team culture. Leaders must be able to make tough decisions that are in the best interest of their team or organization. A creative, risk-taking leader helps his or her team or organization remain nimble and flexible, positioning them for success now and in the future.

Annotatsiya: Sportni boshqarishda yetakchilikning yana bir muhim roli kuchli jamoa madaniyatini shakllantirishdir. Rahbarlar o'z jamoasi yoki tashkiloti manfaatlariga mos keladigan qattiq qarorlar qabul qila olishlari kerak. Tavakkalchilikka tayyor bo'lgan, ijodiy fikrlaydigan rahbar o'z jamoasi yoki tashkilotiga epchil va moslashuvchan bo'lib qolishiga yordam beradi va ularni hozir va kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun joylashtiradi.

Key words: Key words: Clear vision, A leader who can effectively express his vision and goals, A strong leader expresses a compelling vision of the future.

Kalit so'zlar: Aniq tasavvur, O'z qarashlari va maqsadlarini samarali ifodalay oladigan rahbar, Kuchli lider kelajakka nisbatan jozibali tasavvurni ifodalashi.

Kirish

Sport menejmenti shu jumladan sportni boshqarish murakkab va dinamik soha bo'lib, sport tashkiloti yoki jamoasi faoliyatini samarali nazorat qilish uchun keng ko'lamli ko'nikmalar va tajribalarni talab qiladi. Sport menejmentining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri yetakchilik bo'lib, u ohangni belgilash, qarorlar qabul qilishda rahbarlik qilish va barcha darajadagi sport tashkilotlarining muvaffaqiyatini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

Aniq tasavvur va maqsadlarni belgilash

Sport tashkiloti yoki jamoasi uchun aniq tasavvur va maqsadlarni belgilashda samarali yetakchilik muhim ahamiyatga ega. Kuchli lider kelajakka nisbatan jozibali tasavvurni ifodalashi, jamoa a'zolarini umumiy maqsad sari ishlashga ilhomlantirishi va muvaffaqiyatga erishish yo'l xaritasini ishlab chiqishi mumkin. Aniq tasavvur va maqsadlarsiz sport tashkiloti yoki jamoasi tezda tartibsiz va samarasiz bo'lib qolishi, jamoa a'zolari va muxlislar o'rtasida tartibsizlik va umidsizlikka olib kelishi mumkin. O'z qarashlari va maqsadlarini samarali ifodalay oladigan rahbar o'z jamoasini mukammallikka intilishga undashi va o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga undashi mumkin.

Kuchli jamoa madaniyatini shakllantirish

Sportni boshqarishda yetakchilikning yana bir muhim roli kuchli jamoa madaniyatini shakllantirishdir. Kuchli jamoa madaniyati jamoa a'zolari o'z maqsadlariga erisha oladigan ijobiy va samarali muhit yaratish uchun zarurdir. Jamoa madaniyatini birinchi o'ringa qo'yadigan rahbar hamkorlik, muloqot va umumiy maqsad tuyg'usini rag'batlantiradigan muhitni yaratishi mumkin. Bu, o'z navbatida, jamoa a'zolari o'rtasida birdamlik va sadoqat hissini uyg'otishi, ma'naviyat va mahsuldorlikni oshirishi va pirovardida maydonda yoki maydonda katta muvaffaqiyatlarga olib kelishi mumkin.

Qattiq qarorlar qabul qilish

Sportni boshqarish har doim ham oson emas va rahbarlar ko'pincha tashkilot yoki jamoa muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qiyin qarorlarga duch kelishadi. Ishga olish va ishdan bo'shatish to'g'risida qarorlar qabul qilishdan tortib, byudjetlashtirish va strategik rejalashtirishgacha, rahbarlar o'z jamoasi yoki tashkiloti manfaatlariga mos keladigan qattiq qarorlar qabul qila olishlari kerak. Samarali rahbarlar - bu qiyin qarorlarni ishonch va ravshanlik bilan qabul qila oladigan, har bir variantning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqqa oladigan va ma'lumotlar, tajriba va sezgi asosida ongli tanlov qiladiganlar. Rahbarlik, shuningdek, sport tashkiloti yoki jamoada iste'dodlarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashda juda muhimdir. Kuchli rahbar potentsial iste'dodlarni aniqlashi, o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etishi va jamoa a'zolarini martabadagi yuksalish va pasayishlarda qo'llab-quvvatlashi mumkin. O'z jamoasi a'zolarining rivojlanishiga sarmoya kiritadigan rahbarlar ularga o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishda, maydonda o'z faoliyatini yaxshilashda va jamoa sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishishda yordam berishlari mumkin.

Innovatsiyalar va o'zgarishlarni rag'batlantirish

Va nihoyat, sport tashkiloti yoki jamoada innovatsiyalar va o'zgarishlarni boshqarishda yetakchilik muhim ahamiyatga ega. Bugungi jadal rivojlanayotgan sport landshaftida yetakchilar yangi tendentsiyalar va texnologiyalarga moslasha olishlari, innovatsiyalarni qabul qilishlari va raqobatchilardan oldinda qolish uchun o'zgarishlarni boshlashlari kerak. Tavakkalchilikka tayyor bo'lgan, ijodiy fikrlaydigan rahbar o'z jamoasi yoki tashkilotiga ephil va moslashuvchan bo'lib qolishiga yordam beradi va ularni hozir va kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun joylashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sportni boshqarishda samarali yetakchilik muhim ahamiyatga ega va sport tashkilotlari va jamoalarining muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aniq qarash va maqsadlarni belgilashdan tortib, kuchli jamoa madaniyatini shakllantirish, qattiq qarorlar qabul qilish, iste'dodni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, innovatsiyalar va o'zgarishlarni rag'batlantirishgacha bo'lgan kuchli rahbar o'z jamoasini katta yutuqlarga erishish va uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga erishish uchun ilhomlantirishi mumkin. Shunday qilib, sport tashkilotlari va jamoalari yetakchilikni birinchi o'ringa qo'yishlari va ularni maydonda yoki kortdan tashqarida g'alabaga yo'naltira oladigan kuchli yetakchilarni rivojlantirishga sarmoya kiritishlari kerak.

References:

1. Jismoniy tarbiya va sportda menejmentning ahamiyati Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11098396>
2. Sport tashkilotlari faoliyatini samaradorligini marketing tizimini takomillashtirish orqali oshirish yo'llari. Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li: 04.09.2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13685343>
3. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat-xususiy sheriklik asoslari. Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li: 29.06.2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12589317>
4. O'zbekiston respublikasida sport marketingini rivojlantirish yo'llari. 29.06.2024
5. Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12589372>
6. Роль спортивного менеджмента в современной спортивной инустрии узбекской республики. 29.06.2024 Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12589420>

7. К вопросам повышения качества образовательной деятельности вузов на основе системного анализа и стратегического менеджмента. 29.06.2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593025> Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li:
8. Sport xizmatlari bozorida marketing faoliyatini rivojlantrish. 04.09.2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13685623> Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li:
9. O'zbekiston va xalqaro sport tashkilotlari aloqalarida marketingning iqtisodiy ahamiyati 04.09.2024 Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13685654>
10. Xalqaro sportda professional sportni boshqarish modellari 04.09.2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13685676> Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li:
11. Sport menejerlarni tayyorlash o'ziga xos xususiyatlari 04.09.2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13685312> Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li:
12. Sport sohasida samarali boshqarish tizimini takomillashtirish 04.09.2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12589279> Safarov O'lmasbek Sulton o'g'li:

INNOVATIVE
ACADEMY